

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 10,
n. 3. 2021

**A poesia na literatura infantil e juvenil contemporânea: reflexões sobre características e
tendências**

A terceira edição do periódico acadêmico de Linguística e Literatura, **Revista Letras Raras (RLR)**, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande) está no ar. Lançamos mais um número neste ano de 2021 e, nele, professores e professoras,, estudantes, jovens e experientes pesquisadores contribuem para a composição do dossiê **A poesia na literatura infantil e juvenil contemporânea: reflexões sobre características e tendências**, organizado pelas professoras e renomadas pesquisadoras do domínio da poesia infantil, Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira, da Universidade Estadual Paulista, Campus Assis (UNESP); Rosana Rodrigues da Silva, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Sara Reis da Silva da Universidade do Minho (Portugal).

Esta edição, a terceira de 2021, conta ainda com autores-pesquisadores que ajudam na construção do dossiê e com ponderações em outros domínios da literatura e da análise do discurso. Os autores dos artigos, das traduções, das entrevistas e das produções literárias são de origens diversas: Dentre os artigos e entrevistas, além das já citadas universidades, há ainda autores que vêm das brasileiras Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFPE), Universidade Federal de Bahia (UFBA), Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Os autores de universidades do exterior, vêm da Universidade de Glasgow (Reino Unido), da Universidade dos Açores (Açores-Portugal) e da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), além da supracitada Universidade do Minho (Portugal).

O ensaio presente nesta edição tem os pés na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Dentre as traduções, os autores são oriundos da: Universidade Federal do Espírito Santo

(UFES), Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Quanto aos textos de criação, os autores são da Universidade Católica de Moçambique (Moçambique), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Caro leitor, cara leitora, convido você a ler os artigos, as traduções, entrevistas e todos os demais textos que dessa edição fazem sítio. Partilhe-os com seus colegas, suas colegas e com seus e suas estudantes. Esse gesto de partilha do conhecimento reitera que fazer ciência na área da Linguística e Literatura é, hoje, no Brasil, um ato de resistência. Assim, juntos, mesmo que distantes, resistamos pela práxis da liberdade, como nos ensinou Paulo Freire, a quem, nesta edição, lançada neste início de primavera, homenageamos, por seu centenário.

Você também terá acesso aos textos dessa edição apontando a câmera do seu celular para o QR Code da revista, escolhendo, assim, o texto que gostaria de ler. Com votos de dias mais felizes, desejamos a você uma ótima leitura!

Josilene Pinheiro-Mariz
Marco Antônio Margarido Costa
Maria Angélica de Oliveira

Editores da *Revista Letras Raras*: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.

Campina Grande, primavera de 2021